

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XARAJATLARNI HISOBGA OLISH VA TAHLIL QILISHDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY ETISH MASALALARI

Mirzanov Berdak Joldasbaevich

Qoraqalpoq davlat universiteti, professor

tel: +998906587820

E-mail: bmirzanov@mail.ru

Joldasbaeva Tillaxan Nuwratdin qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti, magistr

tel: +998932957771

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17525943>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi tizimida xarajatlarni hisobga olish va tahlil qilish jarayonlarini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) talablariga muvofiqlashtirish masalalari yoritilgan. Maqolada xalqaro standartlarga o‘tishning zarurligi, xarajatlarni tan olish va baholashda MHXS tamoyillarining o‘ziga xos jihatlari, shuningdek, milliy va xalqaro yondashuvlar o‘rtasidagi asosiy tafvutlar tahlil qilingan. MHXS asosida xarajatlar hisobi va ishlab chiqarish tannarxini shakllantirishning metodik asoslari, buxgalteriya amaliyotida ularni tatbiq etish yo‘llari hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi ahamiyati ilmiy asosda ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: xarajatlar, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, buxgalteriya hisobi, ishlab chiqarish tannarxi, xarajatlarni tahlil qilish, moliyaviy boshqaruv, audit, iqtisodiy samaradorlik.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida bozor mexanizmlarini chuqurlashtirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish hamda global iqtisodiy makondagi integratsiya jarayonlarida faol ishtirok etish mamlakatning modernizatsiya siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllandi. Mazkur yo‘nalishning amalga oshirilishi iqtisodiy tizimning ochiqligi, raqobatbardoshligi va barqarorligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, u O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy hamjamiyatdagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bunda, iqtisodiy islohotlarning muhim tarkibiy qismi sifatida hisob tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish masalasi alohida e‘tibor markazida turibdi. Chunki global iqtisodiy makonda moliyaviy axborotning ishonchliligi, shaffofligi va solishtiriluvchanligi nafaqat ichki boshqaruv qarorlarini qabul qilishda, balki xorijiy investorlar, moliya institutlari va xalqaro hamkorlar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (MHXS)ni tatbiq etish uchun mustahkam normativ-huquqiy asos shakllantirildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori ushbu yo‘nalishda muhim hujjat hisoblanadi. Mazkur qarorga muvofiq, davlat korxonalarini hamda yirik xo‘jalik yurituvchi subyektlar uchun MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritish majburiy etib belgilandi. Shu bilan birga, Moliya vazirligi huzurida MHXSni joriy etish bo‘yicha metodik muvofiqlashtiruvchi markaz tashkil etilib, bu standartlarning amaliyotda izchil qo‘llanishi uchun zarur tashkiliy va institutsional asos yaratdi.

Ushbu huquqiy islohotlar xalqaro moliyaviy hisobot tamoyillarini milliy tizimga tatbiq etishning zarurligini ta‘minlab, korxonalarining moliyaviy intizomini mustahkamlash, ularning xalqaro auditdan o‘tish imkoniyatlarini kengaytirish va xorijiy investorlar bilan axborot almashinuvi sifatini oshirish imkonini bermoqda.

MHXSga asoslangan shaklda yuritilishi, eng avvalo, korxonalar faoliyati natijalarini xalqaro miqyosda taqqoslash imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, u iqtisodiyotda moliyaviy intizomni mustahkamlash, investitsion muhitni yaxshilash va tadbirkorlik subyektlarining ishonchliligi reytingini oshirishga xizmat qiladi. Xalqaro standartlarga muvofiq hisobot yuritish investorlar, auditorlar, soliq organlari va boshqa manfaatdor tomonlar uchun axborotning aniqligi hamda oshkoraligini ta‘minlaydi.

Bundan tashqari, O‘zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirish, elektron hisobot tizimlarini joriy etish va korporativ boshqaruv tamoyillarini rivojlantirish jarayonlari MHXS amaliyotini keng qo‘llash uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Ayniqsa, davlat korxonalarini transformatsiya qilish, ularni xalqaro auditdan o‘tkazish va xalqaro kapital bozorlariga chiqish jarayonlarida MHXSning ahamiyati beqiyosdir.

MHXS – buxgalteriya hisobi, audit hamda tahlil sohalarida yagona metodologik yondashuvni shakllantirish orqali moliyaviy axborotning ishonchliligi, shaffofligi va taqqoslanish darajasini oshirishga xizmat qiluvchi me'yoriy tizim hisoblanadi. MHXSning asosiy maqsadi – turli mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy holatini yagona tamoyillar asosida ifodalash hamda xalqaro miqyosda taqqoslanadigan hisobot tizimini yaratishdan iboratdir [4].

Yangi O'zbekiston iqtisodiy siyosatining amaliy bosqichida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish masalasi davlat siyosatining strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. MHXSni milliy amaliyotga joriy etish buxgalteriya hisobotlarining shaffofligini ta'minlash, moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish, investitsion muhitni yaxshilash va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standartlari (BHMS) bilan MHXS o'rtasida konseptual va metodologik jihatdan bir qator tafovutlar mavjud.

Birinchidan, xarajatlar ta'rifi nuqtai nazaridan BHMS da xarajatlar asosan soliqqa oid mezonlar asosida tan olinadi, MHXSda esa iqtisodiy foyda kamayishi tamoyiliga asoslanadi.

Ikkinchidan, aktivlarning qayta baholanishi masalasida MHXSda aktivlarning bozordagi adolatli qiymati (fair value) qo'llaniladi, bu esa ularning haqiqiy bozor bahosini aks ettirish imkonini beradi.

Uchinchidan, moliyaviy natijalarni e'tirof etish jarayonida MHXS foyda va zararlar to'liq qamrab olinadigan tizimni nazarda tutadi, natijada korxonaning moliyaviy holati yanada realroq ifodalanadi.

To'rtinchidan, hisobotlarning taqqoslanish imkoniyati ham muhim farqni tashkil etadi. Milliy tizimda ayrim moliyaviy ma'lumotlar normativ jihatdan cheklangan bo'lsa, MHXSda barcha foydalanuvchilar uchun ochiq, shaffof va solishtiriladigan hisobot shakllari yaratiladi.

Shu boisdan, MHXSning amaliyotga tatbiqi hisob yuritishning faqat texnik yangilanishi emas, balki butun boshqaruv tizimining sifat jihatidan yangilanishi hisoblanadi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini milliy amaliyotga tatbiq etish jarayonida bir qator tizimli muammolar kuzatilmoqda. Ularning eng muhimlari quyidagilardan iborat:

- xalqaro hisobot yuritish bo'yicha malakali kadrlarning yetishmasligi;
- mavjud buxgalteriya dasturlarining MHXS talablariga to'liq mos kelmasligi;
- me'yoriy-huquqiy bazaning ayrim jihatlarda xalqaro talablardan ortda qolayotganligi;
- moliyaviy natijalarni adolatli baholash uchun zarur bo'lgan bozor ma'lumotlarining cheklanganligi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi yo'nalishlarda tizimli choralar ko'rish zarur:

- oliy ta'lim muassasalarida MHXS fanlarini chuqurlashtirilgan o'quv dasturlari asosida o'qitish;
- xalqaro tajribaga ega buxgalter va auditorlar tayyorlash bo'yicha malaka oshirish markazlarini kengaytirish;
- hisob va hisobot tizimining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish;
- korxonalar uchun MHXSga mos namunaviy moliyaviy hisobot shakllarini ishlab chiqish.

Shuningdek, xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini joriy etishning muvaffaqiyati uchun davlat tomonidan rag'batlantiruvchi fiskal mexanizmlar, grant dasturlari va sertifikatlash tizimlarini yo'lga qo'yish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini tatbiq etish natijasida korxonalarda moliyaviy axborotning sifati, tahliliy imkoniyatlari va boshqaruv qarorlarining ishonchliligi sezilarli darajada oshadi. MHXS asosida shakllantirilgan hisobotlar:

- boshqaruv qarorlarini qabul qilishda moliyaviy tahlilning aniqligini ta'minlaydi;
- investorlar va kreditorlar uchun ishonchli axborot manbai vazifasini bajaradi;
- xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytiradi;
- davlat korxonalarini transformatsiya qilishda tashqi audit talablari bajarilishini yengillashtiradi [3].

Bundan tashqari, MHXSni joriy etish jarayoni mamlakat iqtisodiyotining global tizimga integratsiyasini jadallashtiradi. «Yangi O'zbekiston» taraqqiyot strategiyasida belgilangan shaffof, raqamli va barqaror iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishda MHXS muhim nazariy va amaliy asoslardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida MHXS amaliyotga joriy etish buxgalteriya hisobi va moliyaviy tahlil tizimini tubdan isloh qilish, uni xalqaro talablar darajasiga ko‘tarish yo‘lidagi strategik bosqich hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, MHXSni tatbiq etish jarayoni nafaqat moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta‘minlaydi, balki iqtisodiy axborotning sifatini oshirish, boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligini kuchaytirish va investitsion muhitni yaxshilashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Shuningdek, milliy buxgalteriya standartlarini MHXS talablariga muvofiqlashtirish O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy tizimga chuqur integratsiyalashuviga, korxonalarining moliyaviy holatini global miqyosda solishtirish imkoniyatining kengayishiga olib keladi. Shu bilan birga, xalqaro standartlarning joriy etilishi auditorlik faoliyatini yanada takomillashtirish, soliq tizimida adolatli baholashni ta‘minlash hamda davlat moliyasini boshqarishda shaffoflik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotda aniqlanishicha, MHXSni amaliyotda to‘liq joriy etish bir qator tizimli muammolar – kadrlar salohiyatining yetarli emasligi, dasturiy ta‘minotlarning moslashuv darajasi pastligi va bozor axborotlarining cheklanganligi bilan bog‘liqdir. Shu sababli, bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun quyidagi yo‘nalishlarda kompleks chora-tadbirlar ko‘rish maqsadga muvofiq:

- buxgalteriya hisobi va audit sohalarida xalqaro standartlar bo‘yicha kadrlar tayyorlash tizimini kengaytirish;
- oliy ta‘lim muassasalarida MHXS asosida o‘quv modullarini joriy etish;
- raqamli hisob va axborot texnologiyalarini keng tatbiq etish orqali hisobotlarning sifatini oshirish;
- MHXS amaliyotini joriy etayotgan korxonalarga metodik va axborotiy ko‘makni kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda MHXSni joriy etish — iqtisodiy islohotlarning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, moliyaviy intizomni mustahkamlash, investitsion jozibadorlikni oshirish va xalqaro moliya tizimida mamlakatning nufuzini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar uzoq muddatda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga, moliyaviy boshqaruvning ochiqligiga hamda xalqaro hamkorlik imkoniyatlarining kengayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 13-apreldagi O‘RQ–404-sonli «Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida»gi Qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida Qonun // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2016.
2. 2020-yil 24-fevraldagi PQ–4611-sonli «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Qaror // Lex.uz huquqiy axborot portali. – Toshkent, 2020.
3. International Financial Reporting Standards (IFRS). – London: IFRS Foundation, 2023. – 560 p.
4. Wiley 2023 Interpretation and Application of IFRS Standards. — London: Wiley, 2023. — 912 p.
5. Вахрушина М. А., Суйц В. П. Международные стандарты финансовой отчётности и аудита. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 368 с.